

गाँधी का ग्राम-स्वराज और लोकतंत्र Gandhis Village-swaraj and Democracy

Paper Id : 18459 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 20/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10561131

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

दुर्गेश सिंह यादव

शोध-छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग

डी.ए.वी. पी.जी. कालेज,

आजमगढ़ वी.बी.एस. पूर्वांचल

वि.वि.

जौनपुर, उ.प्र., भारत

सारांश

गाँधी जी की ग्राम-स्वराज की अवधारणा बहुत व्यापक है, स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग एवं मेल-मिलाप पर जोर देता है। शासन के स्तर पर यह सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। गाँधी का स्वराज 'निर्धन' का स्वराज है जो ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल देता है। भारत की ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, दुनियाँ की अनेक संस्कृतियों के बीच भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है, क्योंकि महात्मा गाँधी का कहना था कि "भारत गाँवों में बसता है" और देश के विकास के लिए गाँवों का विकास अनिवार्य है। ग्राम-स्वराज से ही वास्तविक और शक्तिशाली लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ग्राम-स्वराज में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में रहेगी, जो कि लोकतंत्र का आदर्श है। युगों पूर्व भारतीय मनीषी एवं विद्वान 'इस तत्व को जान गये थे कि यदि- "सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं सर्वभूत हिताय" के आदर्श को प्राप्त करना है तो शासन की सबसे निचली इकाई गाँवों का पुनरुद्धार करना होगा।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Gandhiji's concept of Gram Swaraj is very broad, Swaraj not only means achieving independence from foreign rule at the political level, but it also includes the idea of cultural and moral independence. It emphasizes on mutual cooperation and harmony in nation building. At the level of governance it is synonymous with true democracy. Gandhi's Swaraj is the Swaraj of the 'poor' which emphasizes on decentralization of power from the rural level to the national level. India's rural culture is the oldest, Indian culture has a distinct identity among many cultures of the world, because Mahatma Gandhi said that "India lives in villages" and development of villages is essential for the development of the country. Real and powerful democracy can be established only through Gram Swaraj. In Gram Swaraj, the ultimate power will remain in the hands of the people, which is the ideal of democracy. Ages ago, Indian thinkers and scholars had understood the principle that if the ideal of "Sarve Bhavantu Sukhinah and Sarvabhuta Hitaya" has to be achieved, then the lowest unit of governance, the villages, would have to be rehabilitated.

मुख्य शब्द

ग्राम-स्वराज, राष्ट्र-निर्माण, विकेन्द्रीकरण, लोकतंत्र, पंचायतीराज, संसदीय, सत्ता, स्वावलंबी, जनता, भागीदारी।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Village-Swaraj, Nation-building, Decentralization, Democracy, Panchayati Raj, Parliamentary, Power, Self-reliance, People, Participation.

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी ने ग्राम-स्वराज की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया था कि भारत के गावों की आजादी के बगैर भारत की आजादी अधूरी है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गावों में बसती है। ग्राम-स्वराज से तात्पर्य-आत्मबल से परिपूर्ण, आत्मनिर्भरता एवं स्वयं के उपभोग के लिये स्वयं उत्पादन करना है। वे गाँव की सत्ता ग्रामीणों के हाथ में सौंपना चाहते थे। गाँधी जी जिस स्वराज का स्वप्न देखते हैं- उसके केन्द्र में स्वयं की सत्ता, स्वावलंबी, अर्थ एवं प्रबंधन सत्ता, स्वच्छता, आत्मा की शुद्धता, स्वतंत्रता है। उन्होंने लिखा है कि- “मेरा स्वराज भारत में संसदीय शासन की मांग करता है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा अर्थात् जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जनता की आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गाँधी जी के सपने को साकार रूप प्रदान करने तथा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया, जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गयी पंचायतीराज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व क्षमता सामने आयी है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं से गाँवों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ है, जिससे सशक्त एवं वास्तविक स्वरूप में लोकतंत्र का विकास हो रहा है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

1. गाँधी जी के ग्राम-स्वराज के उद्देश्यों का अध्ययन करना।
2. ग्राम-स्वराज के माध्यम से सच्चे लोकतंत्र की प्राप्ति को समझना।
3. लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

किसी भी शोध कार्य को करने के लिए पहले शोध से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों, लेखों का अध्ययन करना अतिआवश्यक है, जिसमें अनेक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझा गया तथा कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट का भी अध्ययन किया गया है। इसमें विशेष रूप से डा० बागेश्वर सिंह की पुस्तक ‘भारत में स्थानीय स्वशासन’, मीनाक्षी पवार की पुस्तक- “पंचायतीराज और ग्रामीण विकास’, डा० रुपा मंगलानी की पुस्तक-‘भारतीय शासन एवं राजनीति’ तथा प्रो० ज्योति प्रसाद सूद की पुस्तक-“आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास’ के अन्तर्गत ग्राम-स्वराज, लोकतंत्र पंचायतीराज और विकेन्द्रीकरण का विश्लेषण किया है। उपलब्ध साहित्य एवं अध्ययन की निरन्तरता की दिशा में प्रस्तुत शोध पत्र एक गम्भीर एवं सारगर्भित प्रयास है।

मुख्य पाठ